

Iyun, 2025-Yil

INSON HUQUQLARINING-HUQUQIY ASOSLARI VA JAMIYATDA INCON
HUQUQLARINI TA'MINLASH BO'YICHA AMALGA OSHIRILAYOTGAN
ISLOHOTLAR

Shokirov Mubin Rustamovich

f.f.f.d (PhD) dotsent, Buxoro davlat pedagogika institute.

Ergasheva Iroda Qosimovna

Buxoro davlat pedagogika instituti 1-bosqich magistranti.

Telefon: +998(93) 624 42 07 ergasevairoda87@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15723622>

Annotatsiya. Ushbu maqolada inson huquqlari jamiyatda eng oliy qadriyat ekanligi, inson huquqlari har bir shaxs tug'ilganidan boshlab umrining oxiriga qadar ajralmas va daxlsiz huquq ekanligini keng yoritilgan.

Shuningdek, inson huquqlari har qanday demokratik jamiyatning asosiy tamoyillaridan biri hisoblanib, har bir shaxsning sha'ni, erkinligi va daxlsizligini ta'minlash – huquqiy davlat qurilishining muhim yo'nalishi hisoblanishi belgilangan.

Bugungi kunda dunyo mamlakatlari, xususan, O'zbekiston Respublikasida ham inson huquq va erkinliklarini qonuniy himoya qilish, ularni xalqaro standartlarga muvofiq rivojlantirish borasida keng qamrovli islohotlar amalga oshirilmoqda.

Jumladan, ushbu maqolada inson huquqlarining huquqiy asoslari, ularni himoya qilishdagi milliy va xalqaro mexanizmlar hamda so'nggi yillarda jamiyatda inson huquqlarini ta'minlash bo'yicha olib borilayotgan amaliy chora-tadbirlar tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: Demokratik jamiyatlar, xalqaro standartlar, inson huquqlari, shaxsning sha'ni, erkinligi va daxlsizligi, milliy va xalqaro mexanizm, inson sha'ni, itimoiy tengsizlik.

**ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА И РЕФОРМЫ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ
ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА В ОБЩЕСТВЕ**

Аннотация. В данной статье подробно рассматривается тот факт, что права человека являются высшей ценностью в обществе, что права человека являются неотъемлемым и неприкосновенным правом каждого человека от рождения и до конца его жизни.

Также установлено, что права человека являются одним из основных принципов любого демократического общества, а обеспечение достоинства, свободы и неприкосновенности каждой личности является важным направлением построения правового государства.

Сегодня страны мира, в частности Республика Узбекистан, реализуют комплексные реформы по правовой защите прав и свобод человека и развитию их в соответствии с международными стандартами.

В частности, в данной статье анализируются правовые основы прав человека, национальные и международные механизмы их защиты, а также практические меры, принимаемые в последние годы для обеспечения прав человека в обществе.

Ключевые слова: Демократические общества, международные стандарты, права человека, достоинство, свобода и неприкосновенность личности, национальные и международные механизмы, человеческое достоинство, социальное неравенство.

**LEGAL FOUNDATIONS OF HUMAN RIGHTS AND REFORMS UNDERWAY TO
PROVIDE HUMAN RIGHTS IN SOCIETY**

Abstract. *This article extensively discusses the fact that human rights are the highest value in society, that human rights are an inalienable and inviolable right of every person from birth to the end of his life.*

It is also established that human rights are one of the basic principles of any democratic society, and ensuring the dignity, freedom and inviolability of every person is an important direction in building a legal state.

Today, countries around the world, in particular the Republic of Uzbekistan, are implementing comprehensive reforms to legally protect human rights and freedoms and develop them in accordance with international standards.

In particular, this article analyzes the legal foundations of human rights, national and international mechanisms for their protection, and practical measures taken in recent years to ensure human rights in society.

Key words: *Democratic societies, international standards, human rights, dignity, freedom and inviolability of the individual, national and international mechanisms, human dignity, social inequality.*

Kirish

Inson huquqlari va erkinliklari har qanday taraqqiy etgan jamiyatning poydevori hisoblanadi.

Ular shaxs erkinligi, sha'ni va qadr-qimmatini ta'minlovchi eng muhim ijtimoiy-huquqiy me'yorlar sirasiga kiradi. Inson huquqlari – bu tug'ma, ajralmas, doimiy va universalligi bilan ajralib turuvchi qadriyat bo'lib, ular jamiyat va davlat taraqqiyoti uchun zarur asosni tashkil etadi.

Shu sababli, har bir demokratik davlat o'z siyosatida inson huquqlarini himoya qilishga alohida e'tibor qaratadi. So'nggi yillarda O'zbekiston Respublikasida ham ushbu yo'nalishda tub islohotlar amalga oshirilmogda.

Inson huquqlarining huquqiy asoslari milliy va xalqaro darajada shakllantirilgan bo'lib, ular quyidagi asosiy hujjatlarda o'z ifodasini topgan:

Xalqaro huquqiy asoslar:

1. Birlashgan Millatlar Tashkilotining Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasi (1948) – inson huquqlarining global miqyosda tan olinishi va himoya qilinishini belgilaydi.

2. Fuqarolik va siyosiy huquqlar to'g'risidagi xalqaro pakt (1966) hamda Iqtisodiy, ijtimoiy va madaniy huquqlar to'g'risidagi xalqaro pakt – davlatlarning inson huquqlarini ta'minlash majburiyatlarini aniq belgilab beradi.

3. BMTning qiynoqlarga qarshi konvensiyasi, bolalar huquqlari konvensiyasi, ayollar huquqlari konvensiyasi kabi hujjatlar ham muhim xalqaro asoslardir.

Milliy huquqiy asoslar:

-O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi (1992) – inson va fuqarolarning asosiy huquqlari va erkinliklarini kafolatlovchi eng oliy huquqiy hujjatdir¹. 2023-yilgi konstitutsiyaviy islohotlar orqali inson huquqlariga oid moddalar yanada kengaytirildi.

¹Qarang¹ O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. – 8-dekabr, 1992 yil (2023-yilgi tahrir) 13-14-modda.

Iyun, 2025-Yil

-Inson huquqlari bo'yicha vakil (ombudsman) to'g'risidagi qonun, Sud-huquq tizimini isloh qilishga oid qonunlar, Jinoyat va Fuqarolik kodekslari ham huquqiy asoslarni tashkil etadi.

-O'zbekiston tomonidan xalqaro huquqiy bitimlar ratifikatsiya qilinib, ular milliy qonunchilikka implementatsiya qilingan.

O'zbekiston inson huquqlarini ta'minlash borasida so'nggi yillarda izchil islohotlar olib bormoqda. Ushbu islohotlar bir nechta muhim yo'nalishlarda amalga oshirilmoqda:

1. Sud-huquq tizimi islohoti:

- Sudlarning mustaqilligi mustahkamlanmoqda.
- Sudlarda ochiqlik va oshkoralik prinsiplari kuchaytirilmoqda.
- Jinoyat protsessida "inson manfaatlari" tamoyili asosiy mezonga aylantirilmoqda.
- Sud-huquq amaliyotida odil sudlov, kafolatlangan himoya huquqi va aybsizlik prezumpsiyasi kuchaytirildi.

2. Inson huquqlari bo'yicha milliy institutlarning rivojlanishi:

a) O'zbekiston Respublikasi Inson huquqlari bo'yicha vakili (ombudsman) faoliyatining samaradorligi oshirildi.²

b) Inson huquqlari milliy markazi va boshqa nodavlat tashkilotlar ishtirokida monitoring tizimi kengaytirildi.

v) Ombudsmanning maxsus hisobotlari orqali parlament va jamoatchilikka hisobot berish amaliyoti yo'lga qo'yildi.

3. Qiynoqlarga qarshi kurash:

- Qiynoqlarning oldini olish milliy mexanizmlari joriy etildi.
- Ichki ishlar organlarida, tergov idoralarida video nazorat tizimlari o'rnatildi.
- "Qiynoqlarsiz jamiyat" tamoyili amaliyotga tatbiq etilmoqda.

4. Ayollar va bolalar huquqlari himoyasi:

- Gender tengligini ta'minlash bo'yicha alohida qonunlar qabul qilindi.
- Oilaviy zo'ravonlikka qarshi kurashish, ayollar va bolalarning huquqlarini himoya qilish bo'yicha markazlar tashkil etildi.
- Bolalar ombudsmani instituti joriy etildi.

5. So'z erkinligi va fuqarolik jamiyati:

- Matbuot va axborot erkinligi uchun sharoitlar yaratilmoqda.
- NNTlar (nodavlat notijorat tashkilotlar) faoliyatiga ruxsat beruvchi muhit yaratilmoqda.
- Ijtimoiy tarmoqlarda fikr bildirish erkinligi ochiqlik siyosatining bir qismiga aylandi.

Xulosa

Xulosa qilib aytganda, inson huquqlarining ta'minlanishi va huquqiy asoslarining mustahkamlanishi har bir davlatning taraqqiy etishida, xalqaro maydonda obro'-e'tibor qozonishida muhim o'rin tutadi. O'zbekiston Respublikasi ham bu borada ijobiy tajribaga ega bo'lib, xalqaro tashkilotlar tomonidan tan olinmoqda.

²Qarang² O'zbekiston Respublikasi Ombudsmanining yillik hisobotlari (<https://ombudsman.uz/>).

Iyun, 2025-Yil

Yangi O'zbekistonning bosh maqsadi – fuqarolarning huquq va erkinliklarini amalda ro'yobga chiqaradigan adolatli va insonparvar jamiyatni barpo etishdan iboratdir. Bu yo'lda amalga oshirilayotgan islohotlar esa davlat siyosatining uzviy va ustuvor yo'nalishi bo'lib qoladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. – 8-dekabr, 1992-yil (2023-yilgi tahrir).
2. A.Saidov. “Inson huquqlari xalqaro huquqning tarkibiy qismi sifatida”, T.: Adolat, 2019.
3. M.Jo'raev. – Inson huquqlari va erkinliklari: nazariy va amaliy jihatlari, Toshkent, 2021-yil.
4. Q.Xudoyberganov. “Inson huquqlari va ularning himoya mexanizmlari”, T.: O'zbekiston, 2021-yil. 63-bet.
5. G'.Qosimova. “Yangi O'zbekistonda huquqiy islohotlar va inson huquqlari”, T.: Huquq, 2022-yil.
6. Karimova, N. – Inson huquqlari bo'yicha xalqaro huquq asoslari, Toshkent, 2019-yil.
7. G'aniyeva, N. – O'zbekiston Respublikasida inson huquqlarini himoya qilish tizimi, Toshkent, 2020-yil.

Internet saytlari

8. BMT Inson huquqlari qo'mitasining O'zbekistonga doir hisobotlari (<https://www.ohchr.org/>)
9. O'zbekiston Respublikasi Ombudsmanining yillik hisobotlari (<https://ombudsman.uz/>).
10. Freedom House tashkilotining O'zbekiston bo'yicha hisobotlari (<https://freedomhouse.org/>).
11. O'zbekiston inson huquqlari milliy markazi statistik hisobotlari.
12. (<https://nhrc.uz/>)
13. O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi rasmiy veb-sayti.
14. www.minjust.uz

MODERN SCIENCE
& RESEARCH